

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث
دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza,
Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School,
Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences,
University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human
Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة
التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة،
جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية،
جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمrani عبد الواحد، بوعيش حسين، العمrani سكيينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هيني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشني رضوان، رحموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الدينامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels

MEHDAOUI Abdelouahed^(a) ; LACHKARAbdelkader^(b)

^(a)Doctorant, Laboratoire de Droit Public Politique Gestion et Economie ;

^(b) Professeur de l'enseignement supérieur Université sidi Mohammed ben Abdellah Fès.

Résumé :

La gestion des risques humains auxquels sont exposés les biens culturels est considérée comme l'un des thèmes qui ont retenu l'attention de la communauté internationale depuis le début du XX^e siècle. Cette préoccupation s'est traduite par une série d'accords et de conventions internationaux adoptés d'abord par la Société des Nations, puis par l'Organisation des Nations unies, en vue de protéger le patrimoine matériel et immatériel enrichi par les différents pays du monde.

Ces risques d'origine humaine incluent notamment les guerres et les conflits armés, qu'ils soient de nature locale ou internationale, ainsi que l'occupation directe que subissent les peuples, laquelle conduit au ciblage des symboles culturels des pays colonisés ou faisant l'objet de litiges.

Ces événements ont constitué un facteur d'incitation pour la communauté internationale à adopter un ensemble d'instruments internationaux visant à gérer ces risques, aussi bien en période de conflit armé, comme la Convention de La Haye de 1954, qu'en temps de paix, à l'instar de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

Dans cette étude, il sera procédé à l'examen des différents mécanismes prévus par le droit international public et à l'évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre concrètement en cas de conflits armés visant les biens culturels.

Mots-clés : Droit public international-conventions et chartes internationales-Patrimoine-Biens culturels-Gestion des risques.

Public international law and the management of risks threatening cultural property.

Abstract:

The management of human risks facing cultural properties is considered as one of the topics that has drawn the attention of the international community since the early 20th century. This has been embodied in a series of international agreements and conventions adopted by the League of Nations and later by the United Nations to protect the tangible and intangible heritage enriched by various countries around the world.

These human risks, in particular, include wars and armed conflicts of local or international nature, as well as direct occupation experienced by peoples, resulting in the targeting of cultural symbols of colonized or disputed countries.

These events have served as an incentive for the international community to adopt a set of international agreements aimed at managing these risks, both during armed conflicts, such as the 1954 Hague Convention, and during peacetime, like the 1972 International Convention for the Protection of Cultural and Natural Heritage.

Through this paper, we will seek to monitor the various aspects provided by international public law and evaluate the effectiveness of the measures implemented on the ground in the event of armed conflicts targeting cultural properties.

Keywords:

International public law – international conventions and charters – heritage – cultural property – risk management.

ملخص:

يعتبر تدبير المخاطر البشرية المحدقة بالممتلكات الثقافية من المواضيع التي استرعت اهتمام المنتظم الدولي منذ بداية القرن العشرين. وقد تجسد ذلك في جملة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تبنتها عصبة الأمم ثم بعدها منظمة الأمم المتحدة من أجل حماية التراث المادي وغير المادي الذي تزخر به مختلف بلدان العالم.

وتتمثل هذه المخاطر البشرية على الخصوص في الحروب والنزاعات المسلحة ذات الطابع المحلي أو الدولي وكذا الاحتلال المباشر الذي تتعرض له الشعوب، وما ينتج عن ذلك من استهداف للرموز الثقافية للدول المستعمرة أو الدول المتنازعة.

وقد شكلت هذه الأحداث حافزا للمنتظم الدولي لتبني مجموعة من الاتفاقيات الدولية تسعى إلى تدبير هذه المخاطر، سواء في فترة النزاعات المسلحة، كاتفاقية لاهاي لسنة 1954، أو في فترة السلم، كالاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لسنة 1972.

وسنسى من خلال هذه الورقة إلى رصد مختلف الجوانب التي تضمنها القانون الدولي العام، وتقويم مدى فعالية الإجراءات التي تتم مباشرتها على الأرض حال وقوع نزاعات مسلحة تستهدف الممتلكات الثقافية.

الكلمات المفتاحية

القانون الدولي العام- الاتفاقيات والمواثيق الدولية- التراث- الممتلكات الثقافية والطبيعية.

Introduction :

Les conflits armés, internationaux ou non, ont des effets néfastes sur les personnes et les biens. L'humanité a lutté contre la guerre et a déployé de nombreux efforts pour en réduire les effets les plus destructeurs, dont la perte des biens culturels ne constitue qu'une partie infime. Nous ne disposons pas de statistiques concernant le nombre d'œuvres d'art détruites au cours des siècles passés. S'agissant, d'un patrimoine commun à l'humanité, aucune nécessité militaire ne devrait justifier sa destruction, comme ne peut se justifier l'attaque contre la population civile. (Jiri T, 1994, p.9)

L'importance de la question liée à la protection des biens historiques et la gestion des risques menaçant les biens communs de l'humanité s'est accrue en parallèle au traitement des questions liées à la guerre, notamment aux comportements militaires sur le champ de bataille. Les monuments du passé étaient, depuis l'aube de l'histoire, une cible préférée pour les belligérants, de part la valeur symbolique que représentent.

Au cours des 5000 ans d'histoire, environ 14000 guerres se sont abattues sur l'humanité causant quelque 5 milliards de morts. Au XX- siècle, deux grandes guerres mondiales dépassèrent, en volume et en étendue, toutes les désolations que l'humanité avait connues. Les différents conflits qui s'y suivirent par-ci, par-là ont, toujours, consacré ce processus de destruction. Rappelons, à ce propos, la guerre Iran-Iraq, la guerre du Golfe, la destruction et le pillage de monuments et de musées au Cambodge, et, très récemment, la dévastation du

Musée de Kaboul et les dommages subis par les villes historiques de Dubrovnik, de Sarajevo ou d'autres encore dans l'ex-Yougoslavie (Jiri T, 1994, p.7).

Au cours des dernières décennies, la question des biens culturels est intervenue dans le cadre de la guerre, aussi bien comme dommage collatéral que cible directe des rivaux qui font de la destruction de ces biens un vecteur d'exacerbation de la violence, de la haine et de la vengeance. Ces destructions ont un effet sur la société à long terme, elles affaiblissent les fondements de la paix et entravent la réconciliation lorsque les hostilités prennent fin. Les conflits récents au Mali, en Libye, au Yémen, en Irak, ainsi qu'en Syrie ont démontré la corrélation qui existe entre la sauvegarde du patrimoine et la protection des vies humaines (Roger O et al, 2017, p.13).

Dans des circonstances exceptionnelles, le patrimoine naturel peut, lui aussi, être menacé par les catastrophes naturelles. Mais les dangers peuvent, également, avoir une origine humaine : c'est le cas des incendies, explosions, etc. Les incendies de forêts accidentels, les conflits, les mouvements massifs de réfugiés, la rupture de bassins de décantation, telle qu'à Doñana (Espagne), sont indéniablement un sujet d'inquiétude pour les sites du patrimoine mondial naturel. Si les catastrophes naturelles sont difficiles à empêcher ou à contrôler, les dangers résultant des activités humaines, quant à eux, peuvent être évités et la vulnérabilité des sites du patrimoine aux catastrophes naturelles et anthropiques peut être réduite, diminuant ainsi le risque global pour le bien (UNESCO, 2006,p.1).

Les risques de dégradation et de délabrement des biens culturels ne résident pas, uniquement, dans les actes destructeurs de la guerre, mais découlent aussi de la mauvaise gestion de ces biens par les décideurs et du manque d'un programme permanent de réhabilitation et de mise en valeur de ce patrimoine durant les périodes de paix.

Pour cette raison, la communauté internationale, depuis la moitié du 20^{ème} siècle, a pris, en temps de paix, une panoplie de mesures et d'actions dans le cadre du droit public international, afin de pallier aux risques menaçant les biens culturels. Ainsi, une série de conventions internationales ont vu le jour depuis la création de l'UNESCO en 1945. Il s'agit, en l'occurrence, de la convention mondiale pour la protection du patrimoine culturel et naturel de 1972 et la convention mondiale pour la protection du patrimoine subaquatique de 2003, entre autres instruments internationaux et régionaux portant sur la gestion des risques affectant les biens culturels.

Cet article se veut une contribution à la réponse aux questions problématiques suivantes : quelles sont les mesures conventionnelles prises par la communauté internationale en matière de la gestion des risques menaçant les biens culturels ? Quel est l'impact de ses mesures sur la protection de ces biens ?

Aussi aborderons-nous cette problématique en deux axes, le premier mettra l'accent sur les différents instruments unisériens traitant de la problématique de la protection des biens culturels en temps de guerres et de conflits armés et le second examinera le cadre conventionnel applicable en temps de paix.

1-Gestion des risques menaçant le patrimoine bâti en temps de conflits armés

Dans le but d'atténuer l'impact négatif des risques, issus des guerres et conflits armés, sur les biens culturels communs de l'humanité, un instrument de base a été adopté en 1954 par les Nations Unies. Il s'agit de la convention de La Haye relative à la protection des biens culturels en cas de conflits armés (1-1).

De sa part, la CPI a essayé de définir la responsabilité pénale internationale dans les cas des actes destructifs commis par les Etats ou les organismes terroristes à l'encontre du patrimoine bâti (1-2).

1-1 Convention de La Haye : gestion préventive des risques menaçant les biens culturels

En 1899, une conférence s'est tenue à La Haye pour la révision de la Déclaration concernant les lois et coutumes de la guerre, élaborée en 1874 par la Conférence de Bruxelles. La Convention de La Haye de 1954 instaure un régime de protection à deux niveaux. La majorité de ses dispositions protègent tous les objets, bâtiments et sites considérés comme des « biens culturels » en vertu de l'article premier, tandis que certaines de ses dispositions sont uniquement applicables à une catégorie spécifique de biens culturels placés sous une protection dite « spéciale » (UNESCO, 2006,p.3).

La convention de la Haye, qui se veut comme étant le premier instrument conventionnel sur la paix, avait pour objectif de se mettre d'accord sur les mécanismes d'assurer la paix et régler pacifiquement les conflits à caractère international. Une deuxième convention a été adoptée à la Haye en 1907 sur le sujet de la paix. Les deux conventions constituent ce qu'on appelle le droit international coutumier.

Ainsi, l'article 27 du Règlement annexé à la Convention IV prévoit que « dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour épargner, autant que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les monuments historiques, les hôpitaux et les lieux de rassemblement de malades et de blessés, à condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire ».

Pour assurer la protection des biens culturels contre les attaques militaires, ledit règlement a imposé un dispositif de signalisation, obligeant les assiégés de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant.

Aussi, le Traité, signé à Washington en 1935, prévoit, dans son article premier que « les monuments historiques, les musées, les institutions dédiées aux sciences, aux arts, à l'éducation, et à la culture seront considérés comme neutres, et comme tels seront respectés et protégés par les belligérants. ». L'article III dudit pacte décrit la forme du drapeau, qui doit être conforme au modèle annexé au traité (un cercle rouge renfermant une triple sphère, le tout sur fond blanc).

Ce signe distinctif, qu'on apposait sur les biens culturels protégés, fut remplacé en 1954 par un autre -, dont la description est comme suit : « écu, pointu en bas, écartelé en sautoir de bleu-roi et de blanc ». Mais, quand il s'agit d'un monument placé sous protection

spéciale, le signe peut être répété trois fois sur le même panneau, permettant de constituer une forme géométrique triangulaire.

Presque une dizaine d'années après la deuxième guerre mondiale, l'assemblée générale de l'UNESCO a adopté la charte internationale pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés. Il s'agit du premier instrument international qui traite exclusivement la protection du patrimoine en cas de conflits. Il s'agit de La convention de protection des biens culturels en cas des conflits armés, signé le 14 mai 1954 à la HAYE et entré en vigueur le 7 août 1956.

Dans son préambule, la Convention de La Haye de 1954 affirme : «Les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale.»

Dans le même sens, et afin d'empêcher toute tentative de cibler les biens culturels lors des conflits armés, la charte a élargi le champ de définition du patrimoine pour englober le maximum des biens culturels. Ainsi, l'article premier considère comme bien culturel, quel que soit son origine ou son propriétaire, tout objet remplissant les exigences suivantes:

- a) les biens, meubles ou immeubles, qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, religieux ou laïques, les sites archéologiques, les ensembles de constructions qui, en tant que tels, présentent un intérêt historique ou artistique, les œuvres d'art, les manuscrits, livres et autres objets d'intérêt artistique, historique ou archéologique, ainsi que les collections scientifiques et les collections importantes de livres, d'archives ou de reproductions des biens définis ci-dessus ;
- b) les édifices dont la destination principale et effective est de conserver ou d'exposer les biens culturels meubles définis à l'alinéa a), tels que les musées, les grandes bibliothèques, les dépôts d'archives, ainsi que les refuges destinés à abriter, en cas de conflit armé, les biens culturels meubles définis à l'alinéa a) ;
- c) les centres comprenant un nombre considérable de biens culturels qui sont définis aux alinéas a et b, dits « centres monumentaux ».

Les critères généraux utilisés pour déterminer les biens protégés sont: «l'importance pour le patrimoine culturel des peuples» et l'«intérêt artistique, historique ou archéologique». Dans cette détermination, deux intérêts principaux sont en jeu: celui des États *ut singuli* et celui des États *ut universi* (la communauté internationale dans son ensemble). Cependant, ce n'est qu'aux États individuellement considérés qu'il appartient de désigner les biens se trouvant à l'intérieur de leur territoire qui méritent d'être protégés en raison de leur importance (Vittorio M.2004, p.348).

L'élargissement du champ conceptuel afférent aux biens culturels est considéré comme un élément primordial pour la sauvegarde des biens culturels, tant dans le temps de la guerre que dans la période de la paix. Mais cette mesure, malgré son importance, ne suffit pas, si elle n'est pas renforcée par des dispositions opérationnelles à même de mieux protéger ces biens.

A cet égard, les parties à cette convention s'engagent à respecter les biens culturels situés tant sur leur propre territoire que sur celui des autres Hautes Parties contractantes en

s'interdisant l'utilisation de ces biens, celle de leurs dispositifs de protection et celle de leurs abords immédiats à des fins qui pourraient exposer ces biens à une destruction ou à une détérioration en cas de conflit armé, et en s'abstenant de tout acte d'hostilité à leur égard.(art.4)

Elles s'engagent, en outre, à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que tout acte de vandalisme à l'égard desdits biens. Elles s'interdisent de réquisitionner les biens culturels meubles situés sur le territoire d'une autre Haute Partie contractante.

Par ailleurs, la convention a adopté des dispositions protectrices dans le cas de l'occupation des territoires d'un Etat. En effet, les Etats doivent, dans la mesure du possible, soutenir les efforts des autorités nationales compétentes du territoire occupé à l'effet d'assurer la sauvegarde et la conservation de ses biens culturels. Dans la même tendance, si une intervention urgente est nécessaire pour la conservation des biens culturels situés en territoire occupé et endommagés par des opérations militaires, et si les autorités nationales compétentes ne peuvent pas s'en charger, la puissance occupante prend, autant que possible, les mesures conservatoires les plus nécessaires en étroite collaboration avec ces autorités. (art 5)

Dans le temps actuel, la plupart des conflits armés sont soit non-internationaux soit internes, néanmoins, ils prennent avec le temps une ampleur internationale, après l'implication des acteurs extérieurs dans le conflit (C'est le cas, par exemple, du conflit syrien qui a commencé par des revendications nationales, avant de se transformer en un conflit internationalisé). Cette tendance conflictuelle pose problème dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection des biens culturels édictées par la charte de La Haye.

Si les conflits non-internationaux n'en sont pas totalement exclus, puisqu'ils font l'objet d'une disposition de la Convention, de nombreuses mesures prévues ne peuvent pas s'appliquer lors d'un conflit interne. Dans ce sens, l'article 19 affirme que « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions de la présente Convention qui ont trait au respect des biens culturels ». L'adoption du Deuxième protocole additionnel à la Convention de La Haye constitue une tentative d'adaptation du système de protection aux conflits non-internationaux, dont l'applicabilité des mesures a représenté l'un des objectifs prioritaire (LEMELLE G, 2014,p.25).

Les conflits armés qui ont eu lieu après l'adoption de la Convention de La Haye de 1954 ont dénoté l'existence de certaines carences touchant à la mise en œuvre de cet instrument. Plus particulièrement, les événements qui se sont déroulés dans la première moitié des années 90 et qui ont montré que la Convention n'a pas pu s'appliquer pleinement du fait que la plupart des conflits étaient de caractère non international (Vittorio M.2004, p.340).

Tenant compte des carences enregistrées dans le cadre de la mise en application des dispositions de la charte de 1954, l'UNESCO a adopté un protocole additionnel en 1999, dans le but de répondre aux questions de la nouvelle conjoncture marquée par la propagation des conflits non-internationaux.

Le nouvel instrument a permis l'élargissement du champ d'application des mesures de protection des biens culturels, en introduisant les CANI, et ce afin que ces dispositions soient applicables quelle que soit la nature du conflit. Dans le même sens, le protocole a apporté quelques précisions quant à la « protection générale » des biens culturels (concept déjà adopté par le texte de 1954). Le protocole introduit un autre niveau de protection qui s'appelle: « la protection renforcée » et qui a remplacé « la protection spéciale » prévue par la charte de La Haye de 1954.

Outre les mesures protectrices prévues par le protocole, ce dernier prévoit la création d'un cadre institutionnel qui sera chargé de la mise en œuvre de ses dispositions. Il s'agit du comité pour la protection des biens culturels, à l'image du comité du patrimoine mondial instauré par la convention de 1972 le fonds de protection des biens culturels en cas de conflits armés, qui devra apporter l'assistance financière au profit des Etats parties.

Parallèlement au processus de décolonisation qui a été déclenché après la fin de la deuxième guerre mondiale, un premier protocole fut signé, simultanément, avec l'adoption de la charte de La Haye en 1954. Il s'agit d'un instrument normatif pour la protection des biens culturels meubles en territoire occupé. Ce Protocole interdit l'exportation de biens culturels d'un territoire occupé et exige la restitution des biens exportés aux autorités du territoire d'où ils proviennent à la fin des hostilités.

1-2 Jurisprudence internationale et responsabilité pénale sur les actes destructeurs des biens culturels

Dans le but de sanctionner les actes de violation du droit international relatif à la protection des biens culturels en cas de conflits armés, la convention de La Haye invite les Etats parties à adopter un régime de répression à l'encontre des contrevenants. Au terme de l'article 28 de ladite convention « les Etats parties s'engagent à prendre, dans le cadre de leur système de droit pénal, toutes mesures nécessaires pour que soient recherchées et frappées de sanctions pénales ou disciplinaires les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont commis ou donné l'ordre de commettre une infraction à la présente Convention ».

Notons qu'il ne s'agit pas d'une obligation de poursuivre et de punir les auteurs des infractions, mais, plus simplement, de prendre «toutes les mesures nécessaires» à cette fin. D'ailleurs, la Convention n'indique pas quelles sont ces mesures ni quand elles doivent être prises, mais laisse aux Hautes Parties contractantes une grande marge d'appréciation. Naturellement, il serait préférable que toutes les mesures nécessaires soient prises dès le temps de paix(Vittorio M.2004, p.359).

Malgré l'importance de cette volonté conventionnelle de sanctionner les actes illégaux, il fallait attendre l'adoption du deuxième protocole additionnel de 1999, pour que le champ d'application des mesures disciplinaires et pénales soit précisé.

L'article 15 du Deuxième Protocole définit cinq « infractions graves » :

- (1) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ;
- (2) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;
- (3) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole ;

(4) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le Deuxième Protocole l'objet d'une attaque ;

et (5) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.

Il convient de noter qu'à l'heure actuelle la responsabilité pénale internationale ne concerne, pratiquement, que la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La place du droit international pénal dans le système de protection des biens culturels « en temps de paix » est encore très limitée. Même si la jurisprudence du TPIY semble ouvrir de nouvelles perspectives en matière de crimes contre l'humanité, la responsabilité pénale internationale est surtout liée aux violations graves du droit international humanitaire (Vittorio M.2004, p.214).

À l'issue des deux guerres mondiales, plusieurs États vaincus ont dû, en vertu des **traités de paix**, réparer sur le plan matériel les destructions ou les pillages illicites de biens culturels qu'ils avaient commis. A titre d'exemple, l'article 247 du Traité de Versailles a obligé l'Allemagne «à fournir à l'université de Louvain [...] les manuscrits, incunables, livres imprimés, cartes et objets de collection correspondant en nombre et en valeur aux objets semblables détruits dans l'incendie provoqué par l'Allemagne à la bibliothèque de Louvain». De même, en 1998, la Commission d'indemnisation des Nations Unies a accordé une indemnisation de près de 19 000 000 USD à un collectionneur koweïtien suite à la destruction et au pillage par les forces d'invasion et d'occupation irakiennes de ses collections d'art islamique et de livres rares. Une somme que le Conseil de sécurité des Nations Unies a contraint l'Irak à payer. En 2009, la Commission des réclamations entre l'Érythrée et l'Éthiopie a imposé à l'Éthiopie de verser à l'Érythrée 50 000 USD en réparation aux dommages volontairement causés par les troupes éthiopiennes à un monument érythréen ancien, lors de la guerre opposant ces deux États (Vittorio M.2004, p.2).

Outre les dispositions édictées par les traités de paix et les conventions internationales relatives à la protection des biens culturels ainsi que les protocoles y afférents, le statut de la CPI constitue un cadre référentiel pour la répression des infractions en matière des biens culturels. L'article 8(2)(e)(iv) du Statut de la CPI considère comme crime : « le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ».

Aussi, la destruction de biens civils, telle que visée à l'article 8(2)(e)(xii) du Statut, sanctionne « le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit »

Malheureusement, les instances judiciaires internationales n'ont pas suivi ce développement remarquable du droit pénal international. La plupart des actes traités par la CPI concernent les crimes commis contre les personnes dans le cadre du droit international humanitaire (DIH).

Ça n'empêche que la jurisprudence internationale présente quelques cas qui méritent d'être étudiés dans le domaine de la protection des biens culturels en cas des conflits non-internationaux.

Sur ce plan, l'affaire al-Mahdi (qui a détruit 10 monuments A Tonboctou) est le premier cas décidé par la CPI en matière de biens culturels. Il s'agit d'une affaire où l'accusé a été jugé, exclusivement, pour ce type de crimes. Le document déposé par le Bureau du Procureur, le 17 décembre 2015, comporte un chef d'accusation unique, à savoir le crime de guerre consistant à attaquer, intentionnellement, des biens protégés, tel que visé à l'article 8(2)(e)(iv) du Statut de la CPI (Vittorio M.2004, p.217).

2- Mesures protectrices des biens culturels en temps de paix

2-1 La technicité au service de la prévention contre les risques liés aux biens culturels

Parallèlement aux efforts déployés par les acteurs internationaux en matière de la protection des biens culturels en cas des conflits armés, les architectes et techniciens de la conservation ont participé, de leur part, à l'instauration des normes et des conditions techniques permettant la restauration des bâtiments dégradés.

En effet, au début des années trente, un congrès international s'est tenu du 21 au 30 octobre 1931, sous l'égide de la Société des Nations, à Athènes rassemblant un certain nombre d'architectes et techniciens spécialistes en conservation du patrimoine pour débattre des sujets afférents aux dispositions techniques à adopter pour une meilleure restauration des monuments historiques.

Les participants audits congrès se sont mis d'accord sur un certain nombre de recommandations pouvant contribuer à donner une autre vie aux biens culturels, qui ont subis de la dégradation d'une manière naturelle ou suite au ciblage militaire. Lestravaux de ce congrès, donnèrent lieu à une charte internationale dite charte de la restauration (Carta delrestauro).

Sept résolutions furent adoptées par le congrès :

- Des organisations internationales prodiguant des conseils et agissant à un niveau opérationnel dans le domaine de la restauration des monuments historiques doivent être créées.
- Les projets de restauration doivent être soumis à une critique éclairée pour éviter les erreurs entraînant la perte du caractère et des valeurs historiques des monuments.
- Dans chaque État, les problèmes relatifs à la conservation des sites historiques doivent être résolus par une législation nationale.
- Les sites archéologiques excavés ne faisant pas l'objet d'une restauration immédiate devraient être enfouis de nouveau pour assurer leur protection.
- Les techniques et matériaux modernes peuvent être utilisés pour les travaux de restauration.
- Les sites historiques doivent être protégés par un système de gardiennage strict.
- La protection du voisinage des sites historiques devrait faire l'objet d'une attention particulière.

Outre les questions techniques, le congrès a accordé une grande importance à la coopération internationale, en matière technique, afin d'encourager l'échange dans le domaine de la restauration entre les Etats.

33 ans plus tard, un deuxième congrès s'est tenu, cette fois sous l'égide de l'ICOMOS, à Venise, dont le fruit fut la charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites de 1964. Le but est de réexaminer les principes de la Charte d'Athènes afin de les approfondir et d'en élargir la portée dans un nouveau document.

De son côté, la charte de Venise réaffirme l'importance de l'héritage historique lorsqu'il stipule dans son préambule ce qui suit : « Chargé d'un message spirituel du passé, les œuvres monumentales des peuples demeurent dans la vie présente le témoignage vivant de leurs traditions séculaires. L'humanité qui prend chaque jour conscience de l'unité de leurs valeurs humaines, les considère comme un patrimoine commun, et, vis à vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. Elle se doit de les leur transmettre dans toute la richesse de leur authenticité».

Par conséquent, la charte a élargi la définition du monument historique, qui peut être : un site urbain ou rural qui porte témoignage d'une civilisation particulière, d'une évolution significative ou d'un événement historique.

Quant à la question de la restauration des monuments historiques, la nouvelle charte affirme qu'elle a pour but de conserver et de révéler les valeurs esthétiques et historiques du monument et se fonde sur le respect de la substance ancienne et des documents authentiques.

Par ailleurs, la charte de Cracovie 2000, a apporté quelques précisions à caractère technique au texte de la charte de Venise. D'où, la définition du projet de restauration, qui *doit être basé sur un éventail d'options techniques adéquates et être préparé par un processus cognitif de recueil d'informations et de compréhension de l'immeuble ou du site.*

De même, l'article 4 de la Charte de Cracovie a déclaré que : la reconstruction de parties entières "dans le style de l'immeuble" doit être évitée. La reconstruction de parties limitées ayant une signification architecturale peut être acceptée, à titre exceptionnel, à condition d'être basée sur une documentation précise et indiscutable.

2-2 Biens culturels et gouvernance internationale

Avant 1972 la préoccupation majeure durégime international en matière du patrimoine était d'une part, la protection des biens culturels, en cas des conflits armés, via les conventions et les chartes régissant les aspects militaires de la question patrimoniale et d'autre part, l'instauration d'une base technique pour la restauration des monuments historiques.

La tenue de la conférence de Paris constitue le point de départ d'une nouvelle approche dans le droit international du patrimoine. En effet, l'assemblée générale de l'UNESCO fut adopta, le 16 novembre 1972 à Paris, la convention pour la protection du patrimoine culturel et naturel.

Cette convention fut le résultat de deux courants nés, l'un en 1913 avec la conférence mondiale de Berne qui aboutit à la constitution de l'Union International pour la Conservation de la Nature (UICN), le second, en 1931 avec la conférence d'Athènes qui a abouti à la création, bien plus tard en 1965, du conseil international des monuments et des sites ICOMOS (Ahmed Skounti, 1997, p.2).

Ainsi, cet instrument conventionnel a pu allier, pour la première fois, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel, en instaurant, par cet alliance, un modèle de protection durable du patrimoine, qui mène vers un développement prenant en considération la protection de l'environnement naturel.

Les auteurs de la convention étaient conscients que la protection de ce patrimoine, à l'échelon national, reste souvent incomplète en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder (préambule de la convention de 1972).

A l'instar des chartes et conventions précédentes, la convention de 1972 a essayé d'élargir le champ de définition du patrimoine culturel. Ainsi, le patrimoine culturel, selon le texte de la convention, est défini comme suit :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

– les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

– les sites: œuvres de l'homme ou œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Pour orienter la mise en œuvre de la convention, l'instauration de la liste du patrimoine mondial, qui constitue un répertoire des monuments et sites classés dans le monde entier fut parmi les nouvelles mesures de protection du patrimoine culturel et naturel adoptées par cette convention.

Néanmoins, et afin de rationaliser l'inscription des biens sur ladite liste, la convention a adopté une grille de critères tant pour le patrimoine culturel que pour le patrimoine naturel. Ces critères sont regroupés par la suite dans une seule liste comportant 10 critères pour les deux catégories du patrimoine. Pour figurer sur la liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une valeur universelle exceptionnelle et satisfaire au moins un des dix critères de sélection :

- (i) Représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain ;
- (ii) Témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages ;
- (iii) Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ;
- (iv) Offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine;

(v) Etre un exemple éminent d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de cultures), ou de l'interaction humaine avec l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;

(vi) Etre directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le Comité considère que ce critère doit préférentiellement être utilisé en conjonction avec d'autres critères) ;

(vii) Représenter des phénomènes naturels ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique exceptionnelles ;

(viii) Etre des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;

(ix) Etre des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l'évolution et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;

(x) Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

L'inscription sur la liste du patrimoine mondial n'est qu'une première étape dans le processus de protection et de réhabilitation des biens culturels et naturels par les Etats membres de la convention. Cette inscription permettra à l'UNESCO d'assurer l'assistance technique aux Etats membres, à travers la mobilisation des experts internationaux spécialistes en matière de protection du patrimoine.

Outre l'assistance technique, la convention permet à l'UNESCO de mobiliser les bailleurs de fonds pour porter aide aux Etats ne disposant pas, de moyens suffisants pour empêcher la dégradation du patrimoine mondial existant sur leurs territoires.

La convention prévoit, également, d'autres formes d'aide et d'assistance, à savoir : la réalisation des études techniques, la mise à la disposition des Etats concernés du matériel technique et l'octroi de prêts à faible intérêt et échelonnés sur une longue période. C'est le cas du prêt accordé au Maroc par la Banque Mondiale pour la sauvegarde de la médina de Fès classée patrimoine mondial en 1981. Dans les pires des cas, des subventions non remboursables peuvent être accordées aux Etats pauvres.

En vue de garantir la mise en œuvre des dispositions de cette convention, plusieurs instances de gouvernance ont été créées à savoir : Les Etats parties, l'assemblée générale, le comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et le fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel.

Par ailleurs, des organismes non gouvernementaux à caractère consultatif œuvrent sur la question du patrimoine en collaboration avec l'UNESCO. On cite, à ce propos, trois organisations consultatives :

- Le conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) est un organisme consultatif créé en 1965 Et dont la mission principale consiste en l'évaluation des propositions d'inscription des biens culturels et naturels sur la liste du patrimoine mondial. Il établit un rapport comportant son avis au profit de l'UNESCO pour la prise de décision définitive.

- Le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Appelé centre de Rome puisqu'il est installé à la ville de Rome depuis sa création en 1956. Il a deux missions principales : il donne son avis sur les projets de conservation des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial et assure la formation spécialisée au profit des professionnels de la conservation.

Conclusion :

En dépit des efforts déployés par la communauté internationale, depuis l'aube du vingtième siècle en matière de protection des biens culturels contre les risques d'origine humaine, le patrimoine commun de l'humanité demeure une cible préférée au cours des guerres et conflits armés qui ne laissent que désolation et ruines.

Aussi, les juridictions internationales compétentes se voient-elles, souvent, paralysées face aux actes destructifs des biens communs de l'humanité qui sévissent dans de nombreuses régions du monde, sauf quelques jurisprudences qui ont été développées suite aux actes terroristes commis par DAICH en Afrique et qui ont touché des biens classés patrimoine mondial.

La CPI doit veiller à l'application des dispositions édictées par le droit international quelles qu'elles soient la nature et la valeur des biens classés ou non.

Par ailleurs, les mesures applicables en temps de paix, que ce soit par l'UNESCO dans le cadre du classement des monuments historiques, ou par les Etats dans le cadre des programmes de réhabilitation du patrimoine culturel, sont de nature à contribuer à la réhabilitation de ce patrimoine et le protéger contre les risques d'origine humaine ou naturelle.

Liste bibliographique :

- Ahmed Skounti, Les patrimoines dans la ville : de la construction des savoirs aux politiques de sauvegarde au Maroc et dans le monde arabe, Intervention au colloque IRMC-INAU-URBAMA, Rabat, 18-19-20 décembre 1997
- Jiri Toman, Commentaire de la Convention et du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, ainsi que d'autres instruments de droit international relatifs à cette protection, Collection Patrimoine mondial, Éditions UNESCO, 1994.
- LEMELLE Gauthier, la protection du patrimoine culturel en temps de conflits armes non-internationaux, mémoire du Master, Faculté de Droit, Université Pierre Mendès France Grenoble, 2013-2014
- Roger O'Keefe et autres, protection des biens culturels, manuel militaire, publié par l'UNESCO et l'Institut international de droit humanitaire, 2017, p 13.

- UNESCO(comité du patrimoine mondial), Rapport sur la Stratégie de réduction des risques pour les biens du patrimoine mondial, Paris, 26 juin 2006 p :1, consulté le 07 octobre 2023 à 18 :00, sur le liens suivants : <https://whc.unesco.org/archive/2006/whc06-30com-07.2f.pdf>
- Vittorio Mainetti, La Cour pénale internationale face à la destruction du patrimoine culturel Réflexions à propos de l’Affaire al-Mahdi, Tiré à part de la revue Ethnologies, vol.39, 1 (2017), numéro spécial sur "Géopolitique, conflits et patrimoine",
- Vittorio Mainetti, De nouvelles perspectives pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé: l'entrée en vigueur du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954, in revue international de la Croix Rouge, V 86, n°854, 2004.